

Muassis:
TERMIZ IQTISODIYOT VA
SERVIS UNIVERSITETI

TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi

Ilmiy-uslubiy jurnal

Bosh muharrir:

Sattarov Abdusamat
Umurqulovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Qobulov Eshbolta Atamuratovich

Mas'ul kotib:

Abduraxmonov Akmal

Dizayner:

Meyliqulov Shahboz
Xolmamatovich

**Jurnal bir yilda to'rt marotaba
nashr etiladi**

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining 2023-yil 1-martdagi № 066379-raqamli guvohnomasi bilan ro'yxatga olingan va O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2025-yil 8-maydagi 370/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan hamda iqtisodiyot fanlari bo'yicha dissertatsiyalarning asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Jurnal "Termiz Publishing center"
MCHJ bosmaxonasida chop etildi.

Bosishga ruxsat etildi:

07.11. 2025.

Qog'oz bichimi: 60x84 1/8

"Times New Roman" garnituruasi.

Ofset bosma.

Ofset bosma usulida bosildi.

Shartli bosma tabog'i: 11.

Adadi 100 nusxa.

Bahosi kelishilgan narxda.

Buyurtma № 4.

Jurnalning elektron shakli bilan

<https://scientific.tues.uz>

web saytida tanishish mumkin.

Tahririyat manzili:

Termiz sh., "Yulduz" MFY,
"Ibn Sino" ko'chasi, 38B-uy.

TAHRIR HAY'ATI A'ZOLARI:

Ixtisham ul-Haq – DSc, prof. (Pakistan)

L.Harrada Gamaj – DSc, prof. (Shri Lanka)

Voxidov Sh.V.- DSc, prof. (Tajikistan)

Xudoykulov S.K. – DSc, prof. (Uzbekistan)

Jurayev A.S. - DSc, prof. (Uzbekistan)

Hatamov O.Q. - DSc, prof. (Uzbekistan)

Otamuradov Sh.N. - DSc, dots. (Uzbekistan)

Mamadjanova T.A. – PhD, dots. (Uzbekistan)

Yarmatov Sh.Ch. – PhD (Uzbekistan)

MUNDARIJA

A.U.SATTAROV

Mintaqani barqaror rivojlantirish ustuvor yo'nalishlar va tamoyillari.....3

O.Q.XATAMOV, R.A.XURRAMOV

Surxondaryo viloyati hududlari eksport salohiyati reytingini baholash.....7

A.A.SHODIYEV

Elektr energiyani yetkazib berishda me'yordan ortiq hamda tejab qolingan yo'qotishlar miqdori hisobini takomillashtirish.....14

T.A.MAMADJANOVA

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning eksport salohiyatini oshirish metodologiyasi.....19

A.E.ABSAMATOV

Mamlakatimiz tijorat banklarida islomiy bank xizmatlarini joriy qilish imkoniyatlari.....26

A.A.SHODIYEV

Elektr ta'minoti korxonalarini moliyaviy hisobotlarini xalqaro standartlarga transformatsiyasi.....33

B.E.TURAYEV

Iqtisodiy o'sishga ekologik omillarning ta'sirini baholash.....38

B.CH.RAHMATULLAYEV

Mamlakatimizda investitsiya jozibadorligini rivojlantirish istiqbollari.....44

A.K.BAXADIROV

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida lizing muomalalarini qayta klassifikatsiya qilish.....49

SH.S.MUZRAPOVA

O'zbekistonda investitsion mulk hisobi va rivojlanish tendensiyalari.....54

X.A.JURAYEV, A.X.OTAMURODOV

Soliq salohiyatini baholashning mintaqaviy xususiyatlari.....60

A.Y.PARDAYEV

Assessment of Uzbekistan's potential exports: opportunities, challenges, and strategic pathway.....63

Z.I.HAKIMOV, N.A.XAKIMOVA

Qishloq xo'jaligini rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari.....69

M.Q.ABDUSAMATOV

Tijorat banklarida to'lov amaliyotini takomillashtirish: muammolar va yechimlar.....73

R.A.MURADOVA

Banklarda raqamli transformatsiyani takomillashtirish yo'llari va davlatning asosiy roli.....79

Z.Y.XUDAYAROVA

Surxondaryo viloyatida asalarichilik faoliyatining iqtisodiy-statistik tahlili.....85

SH.D.XAYDAROVA

Iqtisodiyot taraqqiyotida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati.....92

X.T.RASHIDOVA

Asalarichilik korxonalarini faoliyatini rivojlantirishda marketing strategiyalaridan foydalanish masalalari.....97

A.A.ERGASHOV

Raqamli iqtisodiyot sharoitida soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirishning institutsional mexanizmlari.....103

N.A.ABDURAIMOVA

The impact of coordination of taxpayers' activities on macroeconomic stability: foreign experiences.....108

U.A.ODILOV

Kambag'allikni qisqartirishda xorij tajribasi va undan O'zbekistonda samarali foydalanish imkoniyatlari.....112

G.A.YUSUPOV

Korxonalarda uzoq muddatli aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish.....119

O.S.MIRZAMURODOV

Aholi daromadlari o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillarning ekonometrik tahlili (Namangan viloyati misolida).....124

R.R.NOMOZOVA

Surxondaryo viloyatida turizmni rivojlantirish uchun investitsiya strategiyalarini ishlab chiqish.....128

N.X.DO'SMUXAMEDOVA, SH.B.BOZOROV

O'zbekiston Respublikasi aholi mehnat migratsiyasi.....131

M.SH.MO'MINOVA

Surxondaryo viloyatida turizm infratuzilmasining rivojlanish holati.....136

F.U.OLTIBOYEVA

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyatini oshirish yo'llari.....142

S.A.ISMOILOV, A.E.ABSAMATOV

O'zbekistonda malakali ishchi kuchi muammosi va uning yechimlari.....147

K.A.ПРОКУДИНА

Стандартизация процедур дью-дилиденс в акционерных обществах.....151

A.M.XOLMATOVA

Masofaviy bank xizmatlarining tarkibi va dinamikasi.....156

D.A.ERGASHEVA, A.E.ABSAMATOV

Mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari.....162

SH.CH.YARMATOV, M.SH.CHORIYEVA

Mintaqada ekologik- iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash omillari.....166

B.A.ERDONAYEV

Surxondaryo viloyatida drayver tarmoqlarining rivojlanish holati va yashil iqtisodiyot tamoyillarining joriy etilishi tahlili.....172

ASALARICHILIK KORXONALARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI

Annotatsiya. Maqolada asalarichilik korxonalarining rivojlanishida tarixiy an'analarning o'рни, iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy sharoitlar va marketing strategiyalaridan to'g'ri foydalanish masalalarini o'rganilgan. Bu borada mahalliy va xorijiy olimlarning qarashlari ko'rib chiqildi. Xorijiy mamlakatlarning asalarichilik mahsulotlarini yetishtirishdagi tajribalari, eksportdagi o'рни o'rganildi. Shuningdek, respublika va viloyatning ushbu sohadagi faoliyati ham tadqiq qilindi. Asal ishlab chiqarish hajmi va dinamikasi tahlil qilindi. Maqola yakunida muallifning xulosalari bayon etildi.

Tayanch so'zlar: asalarichilik, asal, bozor konyunkturasi, eksport, marketing strategiyalari, tabiiy sharoitlar.

ISSUES OF USING MARKETING STRATEGIES IN THE DEVELOPMENT OF BEEKEEPING ENTERPRISES

Abstract. The article studies the role of historical traditions in the development of beekeeping enterprises, economic, social, legal conditions and the correct use of marketing strategies. The views of local and foreign scientists on this issue were considered. The experiences of foreign countries in the cultivation of beekeeping products and their place in export were studied. The activities of the republic and the region in this area were also studied. The volume and dynamics of honey production were analyzed. At the end of the article, the author's conclusions were presented.

Keywords: beekeeping, honey, market conditions, export, marketing strategies, natural conditions.

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ В РАЗВИТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЧЕЛОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В статье изучены вопросы роли исторических традиций, экономических, социальных, правовых условий и правильного использования маркетинговых стратегий в развитии пчеловодческих предприятий. Рассмотрены взгляды отечественных и зарубежных ученых в этой области. Изучен опыт зарубежных стран в производстве пчеловодческой продукции, их роль в экспорте. Также исследована деятельность республики и области в этой сфере. Проанализированы объемы и динамика производства меда. В заключение статьи изложены выводы автора.

Ключевые слова: пчеловодство, мед, рыночные условия, экспорт, маркетинговые стратегии, природные условия.

Kirish. Bugungi kunda asalarichilik korxonalarining ish faoliyati ushbu sohada faoliyat yuritishning tarixiy an'analari, iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy sharoitlar, shuningdek, asal va boshqa asalarichilik mahsulotlarining bozor konyunkturasini o'rganishni o'z ichiga oladi. Asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, bu bozorda korxonalar faoliyatining samaradorligi, ishlab chiqarishning mavsumiyligiga va tabiiy-iqlim sharoitlariga, raqobatchilarning ma'lum bir geografik mintaqada to'planishiga, eksportchilar qarashlariga ko'ra asalarichilik mahsulotlarining narxiga bog'liq.

O'zbekiston Respublikasida asalarichilik sanoati bir necha ming yillar davomida rivojlanib kelmoqda. Bu qulay tabiiy-iqlim sharoiti, o'rmon zonalari, o'tloq va dashtlarda ko'plab asal o'simliklari va mahalliy asalarichilarning mehnatsevarligi, ularning ozuqa manbalari hisoblangan asalli (nektarli, bolli) o'simliklarga bevosita bog'liq hisoblanadi.

Asalarichilik qishloq xo'jaligining muhim tarmog'i hisoblanadi. Asal inson uchun juda foydali taom bo'lib, asalari suti, propolis sanoat uchun xom ashyo manbaidir. Asalarichilik mahsulotlari tarkibida 70 ga yaqin fermentlar, vitaminlar, gormonlar va boshqa kimyoviy faol moddalar aniqlangan. Ular tibbiyotda bir qancha kasalliklarni davolashda muhim manba hisoblanadi [2]. Bularidan tashqari, asalarichilikni qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligini oshirishdagi ahamiyati katta. Ma'lum bo'lishicha, biosferamizdagi 80% gulli o'simliklar chetdan changlanishga moyil va ularni chetdan changlanishini ta'minlaydigan hashoratlar orasida asalarilarning ulushi 80% ga teng.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. A.A.Aleksandrov birinchilardan bo'lib (1906) "Turkiston qishloq xo'jaligi" "Туркестанское селское хозяйство" jurnalida Kattaqo'rg'on, Samarqand, Xo'jand va Toshkent shaharlarida asalarichilikni rivojlanishi haqidagi qarashlarini bayon etgan[2]. Shuningdek, u O'rta Osiyoning mo'tadil iqlim sharoiti va xilma – xil o'simliklar olami bu yerlarda asalarichilikning rivojlanishida muhim omil ekanligini yozadi.

N.N.Shilina ma'lumotlariga ko'ra, 1909-yilda O'rta Osiyoda jami 1844 asalarichi va 83907 asalari oilalari (ari oilalari va archa po'stloqlari oralig'ida joylashgan asalari oilalari ham hisobga olingan) mavjud edi[4].

M.R.Xolikulovning Asalli o'simliklarning o'rganilish tarixi asarida G'.Hamidovning ilmiy rahbarligida R.Muhammatzyanova Surxondaryo viloyatining asal uchun ozuqa manbai bo'lgan shirali o'simliklarini o'rganganligi haqida so'z yuritilgan[5]. U viloyatda 487 turdagi asalli o'simliklar borligini aniqlagan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining qariyib

barcha viloyatlari, qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'iston respublikalarining bizga chegaradosh hududlaridagi asalli o'simliklarning asalarichilikni rivojlantirilishdagi ahamiyatini o'rgandi.

G.Xamidovning aftoreferatida A.Ponomareva, S.Gluxov, I.Krivsov va boshqalar tomonidan qishloq xo'jaligi va unga turdosh iqtisodiy tarmoqlarni rivojlantirishda asalarilarni foydalari to'g'risida to'xtalib o'tilganligi, "Asalarilar tufayli chetdan changlatilganda beda va dukkakli o'simliklar hosili 35 – 40%, kungaboqarniki 50 – 60%, poliz ekinlariniki esa 100 – 150% ga oshishi" [6] haqida so'z yuritilganligini ko'rishimiz mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolada iqtisodiy tahlilning empirik va nazariy, analiz va sintez, abstrakt va mantiqiy fikrlash, statistik, taqqoslash kabi an'anaviy usullardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Bugungi kunda asalarichilik mamlakat qishloq xo'jaligi sohasining jozibali sohasi hisoblanadi. Asalarichilik sohasi faoliyatini rivojlantirish uchun diqqat, aniqlik, taxmin va aql talab etiladi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida asalarichilikning rivojlanishi, ixtisoslashuvi, tarixan iqlim va tabiiy sharoit, asalarilarning turli zotlarining tarqalishi va asal florasining xususiyatlari ta'sirida shakllanganligini isbotlaydi.

Mo'tadil iqlim, seleksiya va naslchilik ishlarini olib borish hamda asalari zotlarini zona oldi tabiiy-iqlim sharoitlariga moslashtirish jarayonida asalarichilikning ustuvor iqtisodiy asoslangan yo'nalishlari shakllantirildi. Bu borada, ayniqsa Surxon vohasidagi asalarichilik boshqa hududlarga nisbatan imkoniyati yuqori ekanligi, buning sababi esa voha iqlimi bir muncha iliqqligi tufayli asalarilar boshqa viloyatdagi asalarilardan ko'ra qishgi fasldan 20-45 kun ertaroq uyg'onib, ko'proq asal olish imkonini beradi [7].

Intensivdehqonchilikbilanshug'ullanadigan hududlarda asalarilarning changlatish funksiyasidan foydalanilad. Bu hududlarda ko'p yillik ozuqa sifatida asal o'tlari, kungaboqar, paxta, meva, rezavor, poliz va boshqa changlatuvchi giyohlar ekiladi. Asalarichilikning naslchilik yo'nalishi cho'l zonalarning janubiy hududlari uchun

xosdir. Shu bilan birga, asal yig'ish shartlari erta bahorda asalarilar koloniyalarini yetishtirishga imkon beradi. Yuqorida ta'kidlanganidek, Surxondaryo viloyatida qish asosan yumshoq bo'lib, bu asalarilarni yaxshi qishlashi va kamroq ozuqa iste'mol qilish imkonini beradi. Asalarichilik tuzilmasida kompleks yo'nalish bo'yicha aniq ixtisoslashuv mavjud emas. Har xil turdagi asalarichilik mahsulotlari umumiy ishlab chiqarish hajmida taxminan bir xil ulushga ega. Surxondaryo viloyatining o'rmon-dasht zonasini uchun asalarichilik sohasidagi xo'jalik faoliyatining changlatish-asal, kompleks va pitomnik sohalari xarakterlidir. Bu borada, viloyatning har bir fermer xo'jaligida asalari oilalarini ko'paytirish imkoniyati mavjud. Changlatish-asal sektori bilan shug'ullanuvchi asalarichilar intensiv qishloq xo'jaligi bo'lgan hududlarda joylashgan. Chunki ular ozuqa manbai sifatida hashoratlar orqali changlatiladigan o'simliklardan foydalanishadi.

Shu ma'noda, Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 12-iyundagi "Asalarichilik tarmog'ini qo'llab-quvvatlash va qishloq xo'jaligi ekinlarini asalari bilan changlatishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 239-son qaroriga muvofiq 1-Illovada 2023-yilda paxta-to'qimachilik klasterlari tomonidan g'ozani asalari bilan changlatish agrotexnikasi qo'llaniladigan maydonlarning prognoz ko'rsatkichlarida Surxondaryo viloyati uchun 20 ming gektar g'ozani asalari bilan changlatish agrotexnikasi qo'llaniladigan maydon rejalashtirilib, dalaga qo'yiladigan asalari oilasi sonini 40 mingga ko'zda tutilgan [1].

Birgina 2023-yilda O'zbekiston Respublikasidagi asalarichilik bozori 31,5 ming tonna tabiiy asal ishlab chiqarishni ta'minlaydigan 1,4 millionga yaqin asalari oilalari mavjudligi bilan tavsiflanadigan mamlakatga aylandi. Qishloq xo'jaligi korxonalarida asal ishlab chiqarish juda kam, chunki asosiy ulush, ya'ni 97-98% havaskor

asalarichilar tomonidan ta'minlanadi, asalari oilalarining o'rtacha mahsuldorligi yuqori. Albatta, boshqa asal ishlab chiqaruvchi mamlakatlar bilan solishtirganda, mahalliy asalarichilarning mahsuldorligi past darajada qolmoqda.

Xususan, Kanadada har bir asalari oilasidan yiliga 50 kg asal ishlab chiqariladi, asalarichilik uyushmasi ma'lumotlariga ko'ra O'zbekiston Respublikasida esa 2010-2023-yillarda har bir asalari oilasidan 26,7 kg dan 28,4 kg gacha asal ishlab chiqarilgan. Bu O'zbekiston Respublikasida havaskor ishlab chiqarishdan farqli o'laroq, Kanadada asal ishlab chiqarish asosan sanoat darajasida ekanligi va asalarichilar davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi bilan izohlanadi. O'zbekiston Respublikasida asal va boshqa asalarichilik mahsulotlari bozoridagi vaziyatni chuqur tahlil qilish ushbu tarmoq korxonalarini uchun samarali marketing strategiyasi va taktikasini shakllantirish hamda ishlab chiqishning zaruriy shartidir.

Ushbu tarmoq mahsulot bozorlarining asosiy xususiyatlaridan biri talab va taklif nisbati bo'lganligi

sababli, ularning tebranishlari (rentabellik va o'zini oqlash bilan birga) investitsiyalarni amalga oshirishning asosiy mezonlari hisoblanadi. Shunday qilib, asal va asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish tarmoqlari, shoxobchalari hamda hududlari o'rtasida kapital resurslar harakati sodir bo'ladi, narxlar darajasi va dinamikasiga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun ham asal va asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarishning asosiy omili asal ishlab chiqaruvchilar va ushbu mahsulotlarni ichki hamda tashqi bozorlarda sotishga ixtisoslashgan savdo kompaniyalarining talab va daromadlari hisoblanadi.

Bozor konyunkturasi bozordagi iqtisodiy vaziyat (tovar va xizmatlar, ishchi kuchi va boshqalar) sifatida ta'riflanadi va talab hamda taklif darajalari, narxlar darajasi va dinamikasi, tovar-moddiy zaxiralar va boshqa ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi. Asal bozorining holati uning faoliyatining umumiy xarakteristikasi bo'lib, shuning uchun tegishli ko'rsatkichlar O'zbekiston Respublikasida asal va tegishli asalarichilik mahsulotlari bozorining holatini baholash va marketing faoliyatini amalga oshirish hamda rivojlantirish, jozibadorlik bo'yicha qarorlar qabul qilish uchun ishlatiladi. Sohani rivojlantirishning keyingi istiqbollari belgilashda talab va taklif hajmi, tovar zaxiralari hajmi, dinamikadagi narxlar darajasi, ishlab chiqaruvchilarning manfaatlari, asalarichilikning asosiy hamda qo'shimcha mahsulotlarini sotuvchilar, xaridorlar va iste'molchilar hisobga olinadi.

Asalarichilik tarmog'ining holati va uni rivojlantirish imkoniyatlari to'g'risida to'liq ma'lumotni namoyish

etish uchun asal va unga bog'liq mahsulotlar, shuningdek, yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan mahsulotlarning bozor holatini har tomonlama tahlil qilish zarur. Bunday tahlil jarayonida, birinchi navbatda, Surxondaryo viloyatida asal ishlab chiqarish va asalarichilik mahsulotlarining asosiy ko'rsatkichlari dinamikasi baholanishi kerak, bu esa tarmoqni to'liq tahlil qilish imkonini beradi.

Ta'kidlash joizki, "Asalchilik mahsulotlari bozori" ta'rifini oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, ayirboshlash va xomashyodan foydalanish hamda xizmatlar ko'rsatish iste'mol qilishni ta'minlaydigan xo'jalik yurituvchi subyektlar majmui sifatida qo'llash o'rinli. Ushbu talqin asosida qishloq xo'jaligi ekinlari va shunga o'xshash o'simliklarni changlatish xizmatini bozor mahsuloti sifatida belgilash mumkin, bozorning o'ziga xos xususiyati esa qishloq xo'jaligi ekinlarini changlatish zaruratini baholash va ularning ehtiyojlarini o'rganish zarurati sifatida qaralishi mumkin.

Asalarichilik mahsulotlarining barcha turlari bo'yicha tadqiqotlar uchun asalari oilalari sonining mavjudligi va dinamikasi, asal va mum ishlab chiqarish va sotish hajmi, asalari oilalarining mahsuldorligi, asal va mum hajmlarining qiymati va hajmi kabi ma'lumotlar asos bo'ladi. Bu asalarichilik mahsulotlarining asosiy turi sifatida asal bozori faoliyatini tahlil qilishga imkon beradi

1-jadval
O'zbekiston Respublikasi va dunyo iqtisodiyotida asal ishlab chiqarish hajmi,
(ming tonna)¹

Davlatlar	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2023-yilda 2010-yilga nisbatan (+, -)
O'zbekiston	11,7	15,47	21,41	25,08	27,12	31,53	19,83
Dunyo	2620	2590	2430	2370	2270	2196,7	-423,33
Jahon ishlab chiqarishidagi ulushi, %	0,45	0,60	0,88	1,06	1,19	1,44	

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, dunyoda mahalliy asal ishlab chiqarish ulushi taxminan 2010-yilda 0,45% ni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda esa 1,44% ga teng bo'ldi, bu O'zbekiston Respublikasining jahon miqyosida muhim o'rniga ega bo'lishini ko'rsatadi. Shunday qilib, 2010-2023-yillarda jahonda asal ishlab chiqarish o'tgan 2022-yilga nisbatan 3,3%ga kamayish sur'atiga ega bo'lib, o'rtacha 73,3 million tonnaga kamaydi O'zbekiston Respublikasining asal bozori yetkazib berish deyarli to'liq uy xo'jaliklari tomonidan shakllantiriladigan bozorlardan biri bo'lib, ishlab chiqarishdagi korxonalarining ulushi unchalik katta emas. Xususan, O'zbekiston Respublikasi asalarichilik uyushmasi ma'lumotlariga ko'ra,

2010-2023-yillarda aholi tomonidan ushbu mahsulotning mavjud hajmining qariyb 98,2 foizi ishlab chiqarilgan.

Bundan tashqari, ushbu ijobiy natijaga O'zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan dasturning maqsadli ko'rsatkichlariga erishish uchun belgilangan:

- asalarichilikda intensiv texnologiyalarni qo'llash orqali asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish;
- asalarichilik tarmog'ida naslchilik ishini yanada takomillashtirishga yo'naltirilgan choralarni qo'llash, O'zbekiston sharoitiga moslashgan "Karpas" va "Karnika" asalari zotlarini xorijdan olib kirish va ularni ko'paytirish bo'yicha "Nasldor ona asalari"ning himoyalangan hududlari" chora-tadbirlarini amalga oshirish;
- qishloq xo'jaligi ekinlarini asalarilar bilan changlatish agrotexnologiyasini tizimli yo'lga qo'yish hisobiga sohani tijoratlashtirish;
- asal sifatini xalqaro talablarga moslashtirish, dehqonchilik sohasida qo'llaniladigan kimyoviy vositalarning asalarichilik sohasiga salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish;
- o'rmon xo'jaligi yerlari va qishloq xo'jaligi ekin maydonlarida asalari larni mavsumiy joylashtirish bo'yicha "Asalari xaritasi" chora-tadbirlarini ishlab chiqish va shu asosda asalarichilik xo'jaliklarining harakatlanishini tartibga solish mexanizmlarini amaliyotda qo'llash;

- sun'iy asal mahsulotlariga qo'yilayotgan amaldagi standartlarni bekor qilish masalasini ko'rib chiqish hamda inson salomatligida tabiiy asalning ahamiyatini yanada oshirish uchun iste'mol madaniyatini kuchaytirishga qaratilgan normativlarni ishlab chiqish vazifalar ijrosini ta'minlash bo'yicha olib borilgan ishlarni o'z samarasi berayotganligidan deb qarash maqsadga muvofiq.

Ishlab chiqarish dinamikasiga kelsak, so'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida asal ishlab chiqarish hajmi 31,53 ming tonnani tashkil etdi. FAO statistik ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi 2020-yildan beri asal ishlab chiqarish bo'yicha dunyoning yigirmatalik yetakchi davlatlar qatoridan o'rin olib kelmoqda. (2-jadval).

2-jadval

O'zbekiston Respublikasini davlatlar o'rtasida asal ishlab chiqarish, ming tonna²

Davlatlar	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2023-yilda 2010-yilga nisbatan (+, -)
Xitoy	401	473	458,1	472,7	461,9	468,03	67,03
Turkiya	81,12	108,13	104,1	96,34	118,3	120,45	39,33
Argentina	59	52,6	72,2	70,72	70,44	69,36	10,36
Rossiya	51,54	67,74	66,4	64,53	67,01	66,59	15,05
O'zbekiston	11,7	15,47	21,41	25,08	27,12	31,53	19,83

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, bu borada bir necha yillardan beri dunyo iqtisodiyotida asal ishlab chiqarish bo'yicha Xitoy (468,03 ming tonna) birinchi o'rinda bo'lib kelmoqda, Turkiya 2010-yilda 81,12 ming tonna ishlab chiqargan bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 39,33 ming tonnaga oshib 120,45 ming tonnaga yetgan, Argentina 2010-yilda 59 ming tonna bo'lgan bo'lsa 2023-yilga kelib 69,36 ming tonnani tashkil etgan. O'zbekiston Respublikasida asal ishlab chiqarishga e'tibor qaratadigan bo'lsak, qisqa muddat ichida 2010-yilda 11,7 ming tonna 2023-yilda esa 31,53 ming tonnaga yetib Rossiya va Argentina davlatlaridan o'rtacha 2 barobar kam holatga ya'ni, eng yaxshi ishlab chiqaruvchilar top 10 taligiga intilayotganligini ko'rish mumkin.

O'zbekiston asalarichilik uyushmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda barcha toifadagi fermer va uy xo'jaliklarida 1,4 million asalari oilalari mavjud. Bu, so'nggi 23 yil ichida ularning soni qariyb 1 million oilaga oshdi. Fermer xo'jaliklari toifalari bo'yicha ularning soni dinamikasini hisobga oladigan bo'lsak, qishloq xo'jaligi korxonalarida ko'p jihatdan 26 foizga yoki 2,5 baravarga pasayish kuzatildi, shaxsiy dehqon xo'jaliklarida esa ma'lum o'sish sur'atlariga ko'ra, ijobiy tendensiya saqlanib qolmoqda. Bu ayniqsa, Respublika hududlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Chunki, asalarichilik ham ma'lum hudud va makonda ya'ni, mo'tadil iqlim yetarli sharoit bo'lgandagina samaradorlikka erishishi mumkin.

Shu ma'noda O'zbekiston Respublikasi hududlari bo'yicha asal ishlab chiqarish tarmoqlari faoliyatini 2010-2023-yillar bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, oldingi o'rinlardan joy egallab kelayotgan Namangan viloyati ekanligini (kuzatilayotgan davrlar oralig'ida o'rtacha 2927,9 tonna), ikkinchi o'rinda Buxoro viloyati (o'rtacha 1755 tonna), keyingi o'rinlarni Qashqadaryo (o'rtacha 1646,3 tonna) va Samarqand(1546,3 tonna) viloyatlari egallab kelmoqda (3-jadval).

3-jadval

O'zbekiston Respublikasi hududlarida asal ishlab chiqarish holati (tonna)³

№	Hududlar	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2023-yilda 2010-yilga nisbatan o'zgarishi (-,+)
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	500,7	703,2	916	1000	1265	1470	969,3
2	Andijon viloyati	757,1	925,9	1385	1550	1631	1896	1138,9
3	Buxoro viloyati	1186,1	1450,7	2170	2400	2495	2900	1713,9
4	Jizzax viloyati	945,1	1155,8	1729	1876	2010	2336	1390,9
5	Qashqadaryo viloyati	1113,4	1361,7	2037	2200	2349	2730	1616,6
6	Navoiy viloyati	804,1	983,4	1471	1650	1726	2006	1201,9
7	Namangan viloyati	1351,8	2685,9	2473	4500	4832	5617	4265,2
8	Samarqand viloyati	1047,3	1280,9	1916	2000	2216	2576	1528,7
9	Surxondaryo viloyati	981,2	1200,0	1795	1950	2083	2421	1439,8
10	Sirdaryo viloyati	311,6	414,1	570	600	745	866	554,4
11	Toshkent viloyati	789,8	966,0	1445	1550	1697	1973	1183,2
12	Farg'ona viloyati	953,3	1165,9	1744	1900	2027	2356	1402,7
13	Xorazm viloyati	960,9	1175,2	1758	1900	2042	2378	1417,1

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, haqiqatdan ham eing yuqori ko'rsatkich Namangan viloyatiga to'g'ri kelib, 2010-yilga nisbatan 2023-yilda 4265,2 tonnaga oshib 5617 tonnaga yetgan. Undan keyingi o'rinni Buxoro viloyati egallab 2010-yilda 1186,1 tonnaga yetgan bo'lib, 2023-yilda bazis yilga nisbatan 1713,9 tonna oshib 2900 tonnaga yetdi. Bu borada, obyekt sifatida tanlab olingan Surxondaryo viloyatida asal ishlab chiqarishga e'tibor qaratadigan bo'lsak, barcha hududlarga nisbatan o'rta miqdorda ya'ni 2010-yilda 981,2 tonna va 2023-yilda esa 2010-yilga nisbatan 1439,8 tonnaga o'zgarib 2421 tonnaga yetganligi kuzatildi [8].

Bunday ishlab chiqarilgan mahsulot hajmining oshishi albatta, kelgusida mahalliy aholi iste'moli darajasidan ortgan mahsulotni eksport qilishga va bu orqali asal eksport salohiyatini oshishini ta'minlashiga xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar. Tahlillar natijasida asal ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatining yuqori raqobatbardoshligi va samaradorligiga, asal eksporti bo'yicha jahon yetakchiligiga erishish yo'lida bir qator asosiy to'siqlar ham mavjud ekanligini ko'rish mumkin.

Bu to'siqlarni hal etish uchun birinchi navbatda asalning chakana savdosini rivojlantirish, mahalliy korxonalarining o'z tovar belgilarini yaratish hamda targ'ib qilish zarur, deb hisoblaymiz. Buning uchun asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishning marketing komponentiga ko'proq e'tibor qaratish lozim. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi hududlari ichida Surxondaryo asali o'zining yuqori sifati tufayli iste'molchilar ongida allaqachon afzalliklarga ega. Ammo qadoqlangan mahsulot bilan yangi bozorlarga chiqish bo'yicha puxta o'ylangan strategiyasiz barcha imkoniyatlardan foydalanib

bo'lmaydi. Shuningdek, organik asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni ham unutmashimiz kerak, u hozirda tendensiyada bo'lib, unga talab yil sayin ortib bormoqda.

Shu bilan birga, tabiiy xususiyatlar va sifat standartlari tizimi asosida jahon miqyosida umumiy bozor narxini pasaytirgan holda, asal ishlab chiqaruvchilarni sezilarli darajada eksport salohiyatini va mahsulot narxini oshirish mumkin. Tadqiqotlar tahlili asosida asal yig'ishning yangi modeli taklif qilingan bo'lib, uning mohiyati shundaki, yovvoyi asalarilar asalni sanoat ishlab chiqarilmaydigan joylarda to'playdi.

Ulardan asalni yig'ib olishda asalning to'rttdan bir qismini olinishi, qolgan qismini ularning rivojlanishi uchun qolishi lozim. Shu tarzda, asalarilarning ko'chishi to'xtatiladi. Ushbu yondashuv maqsadli segment - hayvonlarni himoya qilish talablariga javob beradi. Asalarichilik mahsulotlari bozorida keskin raqobat asalarichilarni ba'zan o'z mahsulotlarini istalgan narxda sotishga majbur qiladi. Taqqoslash uchun shuni aytish mumkinki, bu asalning ulgurji narxi shakar narxidan past bo'lishiga olib keladi.

Asalarichilikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashda ilmiy tadqiqotlar olib borish, asalarilarning genotiplarini muhofaza qilish hamda saqlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'rish, asalarichilikni veterinariya-sanitariya ta'minoti xarajatlarini qoplash, soliq imtiyozlarini berish, imtiyozli shartlarda kreditlar berish va investitsiyalarni jalb qilish, asalarichilikni rivojlantirishga ko'maklashish, maqsadli subsidiyalar va boshqa turdagi moliyaviy yordamlar ko'rsatish, asalarichilik bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash va iqtisodiy rag'batlantirishning boshqa chora-tadbirlarini amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda asalarichilar daromadlarining asosiy qismini asal sotishdan emas, changlatishdan olishlari aniqlandi. Jumladan, ari gullarni

changlatganda qishloq xo'jaligi poliz, mevali ekinlar va turli ko'p yillik ekinlar hosildorligini 60-75 foizga oshirishi isbotlandi[6].

Shu bois O'zbekiston Respublikasida yaqin kelajakda asalarichilik sohasini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar mavjud, deyish mumkin. Bu asal ishlab chiqarish hajmining oshishiga, shuningdek, mahalliy mahsulotlar narxining oshishiga xizmat qilib, jahon eksport maydonida yetakchilikni qo'lga kiritish uchun sohani qo'llab-quvvatlash bo'yicha faol davlat dasturlari va asalarichilar uyushmasining o'z manfaatlarini himoya qilishi ham zarur shartdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 12-iyundagi "Asalarichilik tarmog'ini qo'llab-quvvatlash va qishloq xo'jaligi ekinlarini asalari bilan changlatishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 239-son qarori. <https://lex.uz/docs/-6490369>
2. Xamidov G.X, Davidov M.A, Akbarova M.X., Xolikulov M.R. O'zbekiston asalli o'simliklari va asalarichilik istiqbollari. Farg'ona: Poligraf Super Servis. 2019. 156 s.
3. Александров А.А. "Туркестан қишлоқ хо'jaligi" ("Туркестанское сельское хозяйство) jurnali. 1906 yil, 5-son.
4. K.K.Raxmatov "O'zbekiston asalarichilik tarixidan" 28.08.2019 https://uz.beekeepers.uz/novosti/news_post/ozbekiston-asalarichilik-tarixidan
5. Xolikulov M.R. Asalli o'simliklarning o'rganilish tarixi. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 10/2 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947.
6. Хамидов, Г. Медоносные ресурсы Узбекистана и пути их рационального использования. Автореф. дисс. 1988.
7. Rashidova X.T. "Beekeeping Marketing: Development Strategies and Market Opportunities." International Journal of Artificial Intelligence. , 1(3), 613-616. 2025. URL: <https://inlibrary.uz/index.php/ijai/article/view/81045>
8. Rashidova X.T. Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 1(4), 2024. 10-15.

“TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi” ilmiy-uslubiy jurnali ilmiy maqolalariga qo‘yiladigan talablar

Termiz iqtisodiyot va servis universitetining “TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi” ilmiy-uslubiy jurnali O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining 2023-yil 1-martdagi № 066379-raqamli guvohnomasi bilan ro‘yxatga olingan.

Jurnalga *iqtisodiyot, tarix, pedagogika, psixologiya, fizika-matematika, filologiya* fan sohalari (ruknlar) bo‘yicha maqolalar qabul qilinadi. Nashrga original, ilgari nashr qilinmagan maqolalar va jurnal rukniga mos keladigan maqolalar qabul qilinadi. Original maqolaning hajmi (annotatsiya, kalit so‘z va so‘z birikmalari hamda foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati bundan mustasno) 1,15 intervalda 7-10 bet tavsiya etiladi (15 betdan oshmasligi kerak). Matn – Microsoft Word. Format – A4. Matnning ikki yonidan qoldiriladigan o‘lcham – 2 sm. Shrift – Times New Roman. Shriftning kattaligi – 14. Qatorlar oralig‘i – 1,15. Xat boshi (abzats) – 1,25. Maqolalar o‘zbek (lotin imlosida), rus, yoki ingliz tillarida taqdim etilishi mumkin.

Maqolaning tuzilishi quyidagicha tavsiya etiladi:

Muallif(lar): mualliflarning to‘liq nomlari quyidagi tartibda qayd etilishi kerak: familiyasi, ismi, otasining ismi, ikki yoki undan ortiq mualliflar bo‘lsa, vergul bilan ajratiladi.

Muallif(lar)ning ish joyi: Ushbu ma‘lumot quyidagi tartibda taqdim etilishi kerak: kafedra, OTM yoki ilmiy-tadqiqot instituti, shahar va mamlakat, elektron pochta manzili, telefon raqami keltirilgan bo‘lishi kerak.

Maqolaning nomi: maqola va boshqa materiallar sarlavhasi qisqa, mazmunga muvofiq va 12 so‘zdan oshmasligi kerak (bosh harflarda). U o‘zbek, rus hamda ingliz tillarida taqdim etilishi kerak.

Annotatsiya: Maqolalarning qisqacha annotatsiyasi 10-12 qatordan oshmagan holda o‘zbek, rus va ingliz tillarida beriladi. Unda tadqiqot muammosi, uning dolzarbligi, tadqiqot muammosini ochib berish uchun qo‘llanilgan metodologiya, tadqiqot natijalari, maqolaning to‘la mazmunidan kelib chiqqan holda muallifning ilmiy va

Kirish:

amaliy hissasining qisqacha bayoni yoritiladi. Annotatsiyada maqolaning asosiy jihatlarini bayon etishda quyidagilarga e'tibor beriladi:

- tadqiqotning asosiy ma'lumotlarini qamrab olishi va ishda mavjud bo'lmagan faktlar bo'lmasligi lozim;

- maqolaning tuzilishi annotatsiyada takrorlanadi: kirish, maqsad va vazifa, usullar, natija/muhokama, xulosa/mulohaza;

- natijalar aniq va lo'nda bo'lib, uzviylikda beriladi;

- annotatsiyada maqola sarlavhasi takrorlanmaydi, keraksiz izohlar, "kirish jumalari" (muallif maqolada shuni nazarda tutadiki...) bo'lmasligi lozim;

- annotatsiyada iqtibos keltirilmaydi;

- annotatsiya matnining hajmi 150-200 so'zdan iborat bo'lishi tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: maqola mazmuni va maqsadini eng qisqa mazmunda ochib beruvchi kalit so'zlar hisoblanadi. Annotatsiya ostida «Kalit so'zlar» (8-10 ta) yozuvi joylashtiriladi. Kalit so'zlar maqolaning asosiy mazmunini ifodalab, asosan, sohaga doir muhim tushunchalardan tashkil topgan bo'lishi lozim. scholar.google.com yoki google.com qidiruv tizimida maqola oson va eng birinchi sahifalarda topilishi uchun tayanch so'zlarning har biri asosiy matn tarkibida o'rtacha 6-8 marta takrorlanishi tavsiya etiladi.

Matn – Microsoft Word. Format – A4. Matnning ikki yonidan qoldiriladigan o'lcham – 2 sm

maqolada tadqiqotning maqsadi va maqola yozilish vaqti-da ilmiy muammoning holati aks etishi kerak. Kirish qismida asosan tadqiqot muammosi, uning maqsad va vazifalari yoritiladi. Mazkur qism tadqiqot mavzusining tanlanish asosi, uning dolzarbligi va ilmiy ahamiyatini tushuntirib beradi (ushbu qismda Prezident asarlari va ma'ruzalariga murojaat qilinishi tavsiya etiladi).

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili:

mavzuga oid adabiyotlar tahlili tadqiq etilayotgan muammo yuzasidan muallifning bilim va tasavvurlarga ega ekanini namoyon etuvchi qism hisoblanadi. Adabiyotlar tahlili mavjud intellektual hudud doirasini baholash va shu asosda ma'lum xarita yaratishni anglatadi. Adabiyotlarning tanqidiy tahlilidagi urinishlar mazkur mavzu doirasidagi bilimlarni kuchaytiradi va tadqiqot savollarini yanada oydinlashtirishga yordam beradi. O'z mazmuniga ko'ra har qanday tadqiqot ayni shu sohada yaratilgan avvalgi bilimlar negiziga quriladi. Adabiyotlar bo'yicha tahlil asosan sohadagi eng yangi jurnal maqolalari va boshqa turdagi ma'lumot manbalari asosida amalga oshadi.

Tadqiqot metodologiyasi:

tadqiqot metodologiyasi tadqiqotning eng muhim qismlaridan biri bo'lib, u o'tkazilayotgan tadqiqotning umumiy xaritasi, tadqiqot yo'li va manzilga (natijaga) olib boruvchi xaritaviy chizgilari hisoblanadi. Maqola metodologiyasi tadqiqot falsafasi va yo'nalishini (deduksion yoki induksion) belgilash, tadqiqot dizayni, ya'ni tadqiqot muammosining yechimiga olib boruvchi bosh rejasini tuzish, tadqiqot uchun zarur axborotni olish yo'llari va tadqiqot etikasini belgilash, tadqiqot ob'ektining tanlovi (sampling), birlamchi yoki ikkilamchi ma'lumot manbalaridan foydalanish to'g'risidagi qarorlar, tadqiqot strategiyasini (kuzatish, eksperiment, keys-stadi, savolnoma, etnografik, arxiv tadqiqot va h.k.) aniqlash bo'yicha ratsional qaror qabul qilish asosida qo'yilgan muammoning aniq yechimiga olib chiquvchi yo'lni belgilashni anglatadi. Metodologiya qismining mukammalligi tadqiqot uchun belgilangan yo'lning ishonchliligi (reliability) va aniqliligini (validity) asoslash orqali namoyon bo'ladi.

Tahlil, natijalar va mulohaza:

maqolaning tahlil qismi tadqiqot metodologiyasida avvaldan belgilab olingan tahlil usullari (matematik modellar va boshqalar) orqali yig'ilgan ma'lumotlarning tahlilini amalga oshiradi. Bunda faqatgina tahlil usulining natijalari ifoda etiladi; topilgan natijalar bo'yicha muhokama maqolaning keyingi qismining vazifasi hisoblanadi.

Xulosa va takliflar:

kirish qismida qo'yilgan savollarga javoblar xulosalarda aniq ko'rsatilishi kerak. Shu bilan birga, takliflar va ayni tadqiqotdan kelib chiqqan holda kelajak tadqiqot ishi yo'nalishlari maqola xulosa va takliflari qismining asosini tashkil etishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlarning berilish tartibi:

Maqolada foydalanilgan barcha adabiyotlarning ro'yxati maqolaning oxirida matnda foydalanilganlik ketma-ketligi bo'yicha beriladi (1. ... 2. ...). Maqola iqtiboslari esa matn ichida foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati ketma-ketligida adabiyotning foydalanilgan sahifasi bilan yoziladi ([1, B.72-73] yoki [2, C. 153], [3, P. 25]).

Jurnal maqolalarining berilishi:

Дульзон А.П. Этнолингвистическая дифференциация тюрков Сибири // Структура и история тюркских языков. – Москва: Наука, 1971. – С. 198 – 208.

Elektron jurnalidagi maqolalarning berilishi:

Allamuratov Sh.A. Markaziy Osiyo xalqlari madaniy-diniy aloqalarida Amudaryo suv yo'lining o'рни // O'tmishga nazar. №24. 2019. – B. 23-29. URL: <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2019-24> [murojaat qilingan sana: 15.02.2023]

Konferensiya materiallarining berilishi:

Allamuratov Sh.A. Amudaryo bo'ylab Buxoro amirli-gi qishloq xo'jalik mahsulotlarining tashilishi // "Buxoro tarixi masalalari" (eng qadimgi zamonlardan hozirgi davrgacha). Respublika ilmiy-amaliy (onlayn) konferen-siyasi materiallari. – Buxoro, 2021. – B. 72-76.

Kitoblar (monografiya, to'plam)larning berilishi (adabiyotning umumiy beti shu joyda yoziladi):

Бўриев О. Темурийлар даври ёзма манбаларида Марказий Осиё (тарихий-географик лавҳалар). – Тошкент: Ўзбекистон, 1997. – 186 б.

Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. – Москва –

Ленинград: АН СССР, 1951. – 451 с.

Tarjima kitoblarning berilishi:

Абу-л-Аббос Аҳмад ибн Яхё ал-Балозурий. Футуҳ ал-булдон (Хуросоннинг фатҳ этилиши) / Сўз боши, араб тилидан таржима, шарҳлар, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи Ш.С.Камалиддин. – Тошкент: ТошДШИ, 2017. – 440 б.

Низами Арузи Самарканди. Собрание редкостей или Четыре беседы / Пер. с перс. С.И.Баевского и З.Н.Ворожейкиной под ред. А.Н.Болдырева. М.: ИВЛ, 1963. – 174 с.

kirish qismida qo'yilgan savollarga javoblar xulosalarda aniq ko'rsatilishi kerak

Internet-resurslarning berilishi:

Лапишин Р.В. Флотилии в Туркестане периода гражданской войны (Прислала В.Лаврова) // <https://mytashkent.uz/2018/01/24/flotilii-v-turkestane-perioda-grazhdanskoj-vojny/> [murojaat qilingan sana: 15.03.2022]

Амударьинская военная флотилия (Материал из Википедии — свободной энциклопедии)[элект.рес.]/https://ru.wikipedia.org/wiki/Амударьинская_военная_флотилия [murojaat qilingan sana: 01.02.2022]

TISU ILMU TADQIQTILARI XABARNOMASI

№3/2025

TERMIZ IQTISODIYOT VA
SERVIS UNIVERSITETI

TISU ILMIY TADQIQOTLARI XABARNOMASI

ILMIY-USLUBIY JURNAL
ISSN 2992-9016

№3/2025

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

TERMIZ IQTISODIYOT VA
SERVIS UNIVERSITETI

TISU ILMIY TADQIQOTLARI XABARNOMASI

ВЕСТНИК НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТУЭС
TUES BULLETIN OF SCIENTIFIC RESEARCH

“TERMIZ IQTISODIYOT VA SERVIS UNIVERSITETI ILMIY TADQIQOTLARI XABARNOMASI”
ILMIY-USLUBIY JURNALI

№ 3/2025

Offline ISSN 2992-9113
Online ISSN 2992-9156

Dissertatsiya va avtoreferatning berilishi:

Qobulov E.A. XVIII asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida Surxon vohasi xo'jaligi. Tarix fanlari doktori (DSc) ... diss. – Toshkent, 2019. – 284 b.

Юсуфи Шодинур. История путей сообщения и транспорта Таджикистана во второй половине XIX – начале XX в. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Душанбе, 1992. – 21 с.

Jadvallar: maqolada jadval nomlari uning yuqori qismida, chizma yoki rasm nomlari esa ularning quyi qismida yozilishi hamda ularning manbasi aniq ko'rsatilishi lozim. Jadvallar raqamlanadi va maxsus nomlanadi. Jadvaldagi har bir ustun qisqa nomga ega bo'lishi kerak (qisqartma so'zlardan foydalanish mumkin). Har bir jadval matnda izohlanadi. Chizmalarning elektron versiyalari alohida fayllarda taqdim etiladi. Tasvirning tavsiya etilgan kengligi 14 smdan oshmasligi kerak, balandligi 18 smdan oshmasligi tavsiya etiladi. Skanerlash materiallari kamida 300 dpi bo'lishi kerak.

O'zbek tilidagi o', g', q, h kabi harflar ilmiy maqola matnida gaplar tarkibida to'liq yozilishi shart.

Ilmiy maqola tahririyat tomonidan ko'rib chiqiladi. Tahririyat a'zolarining jurnal ruknlariga mos kelmagan, ko'rsatilgan talablarga mos bo'lmagan maqolalarni qabul qilmaslik huquqi bor.

Yuborilgan maqolalarning barchasi "Antiplagiat" tizimida tekshiriladi.

Jurnal bosma shaklda chop etiladi. Jurnalning elektron shakli– Termiz iqtisodiyot va servis universitetining rasmiy web saytiga joylashtiriladi (<https://scientific.tu>). Maqolalar bosqichma-bosqich google scholar da indekslanadi.

Tasvirning tavsiya etilgan kengligi 14 smdan oshmasligi kerak, balandligi 18 smdan oshmasligi tavsiya etiladi. Skanerlash materiallari kamida 300 dpi bo'lishi kerak

Tahririyat joylashgan manzil (pochta manzili):
Termiz sh., "Yulduz" MFY, "Ibn Sino" ko'chasi, 38B-uy.
Tahririyat to'g'risidagi boshqa ma'lumotlar:
Pochta indeksi: 190101.
E-mail: scientific@tues.uz
Tel.: +998 (93) 793 84 78.